

BO`LAJAK O`QITUVCHILARNI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

Mamatkulova Nilufarxon Boyzoq qizi

ADU tayanch doktoranti

Tel:998905430671

Annotatsiya: Ushbu maqolada til va nutq xodisalari, bo`lajak o`qituvchilarni nutq madaniyatini rivojlantirishda egallashi kerak bo`lga bilim va ko`nikmalar haqida ma`lumotlar berilgan.

Kalit so`zlar: Til, nutq, ong, paradigma, transformasiya, madaniyat, nutq texnikasi, oppositsiya, fikr ifodalash shakllari, og`zaki nutq, matn, yozma nutq shakllari.

Kirish. Ma`umki, inson tili mutlaq bir butunlikni tashkil qilmaydi. Aslida bu turli xil til tafovutlari majmui bo`lib, ularning yuzaga kelishi turli omillar ta`siridan kelib chiqadi. Inson tilini o`rganishning eng qiyin muammolaridan biri til va nutqni bir-biriga qarama-qarshi qo'yish muammosidir. Tildagi ayrim umumiy sxemani aniqlashga, ayrim umumiy qoidalar majmuini belgilashga urinishlar til va nutq muammosi nazariy jihatdan shakllanmasdan ancha oldin yuzaga kelgan. Har ikki tushuncha ham uzoq vaqt sinonim hisoblanib kelgan. Lekin insonni o`rganish, uning muloqotga kirishish qobiliyati bilan shug`ullanuvchi fanlarning rivojlanishi jara`nida bu tushunchalar sinonim sifatida qaralmaydigan bo`ldi. Lekin shuni ham alohida ta`kidlash kerakki, til va nutqni bir-biridan butunlay ajratib bo`lmaydi. Inson tili o`ta serqirra hodisa bo`lib, tilning asl mohiyatini tushunish uchun uni turli jihatlarda ko`rib chiqish, tashqi muhitdan qanday ta`sirlarga duch kelishi, til jamiyatda borliqning aynan qanday shakllari va funtsiyalarini kasb etishini tushunish

lozim. Tilning qaysi xususiyati uning asosiy mohiyatini belgilab berishini bilib olish zarur. Bunday xususiyat uning aloqa vositasi bo'lish vazifasidir. Til yaralishi jaraènida kommunikativ funktsiyaning roli katta. Fonemadan va uning konkret real ko'rinishlaridan boshlanib, eng murakkab sintaktik konstruktsiyalar bilan tugaydigan tilning moddiy vositalar tizimi tildan aloqa vositasi sifatida foydalanish jaraènida vujudga kelgan va shakllangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Tovush qobig'iga ega nutqning paydo bo'lishi yangi tafakkur turlarining, ayniqsa abstrakt tafakkurning paydo bo'lishi va rivojlanishiga èrdam berdi, bu esa insoniyatga atrof-muhitning eng chuqur sirlarini ochishga kalit berdi. Tilning aloqa vositasi sifatida ishlatilishi uning ichki sohasida kechadigan va shu funktsiya bilan shartlangan maxsus o'ziga xos jaraènlarni yuzaga keltiradi. Inson nutqi aloqa vositasi sifatida faqat muayyan sharoitlarda paydo bo'lishi mumkin, ulardan eng muhimi nutq egasining fiziologik xususiyati, ya'ni inson va uning haèti va faoliyatining ijtimoiy tabiati sanaladi. Insondan tashqari tirik mavjudotlarning hech biri nutqqa ega emas. Bu esa, o'z navbatida, insonda nutqning paydo bo'lishi uchun fiziologik xususiyatning mavjudligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar tahlili. Nutq orqali har bir insonning shaxsiy ongi hamda shaxsiy tajribasi o'z mushohadalari bilan cheklanib qolmasdan, til vositasida ijtimoiy tajriba natijalari bilan oziqlanadi va boyitiladi. Jamiyatda insonlarning kuzatishlari va bilimlari ma'lum bir shaxsning bilim zahirasi aylanadi èki aylanishi mumkin. Nutq haqida gapirar ekan, A.Leontev quyidagilarni èzadi: —Ertami, kechmi biz kun tartibiga nutq jaraènining umumiy nazariy shakllanishi to'g'risidagi masalani qo'yishga majbur bo'lamiz [1]. A.Leontev bilan bir qatorda nutq lingvistikasining nazariy masalalarini o'z ichiga oluvchi tilshunoslikning psixolingvistika yo'nalishining boshqa vakillari ham mashhur psixologlar (L.S. Vigotskiy, N.I.Jinkin, A.R.Luriy) ishlariga tayanib, nutq jaraènining strukturasi va shaklini èritib berishga katta hissa qo'shdilar. Ular nutq shakllanishining qolipi (modeli)ni yaratishar ekan,

mazkur nutqiy jaraèn inson omili bilan, xususan, uning tafakkur hamda kognitiv faoliyati bilan uzviy bog'ligini ta'kidlashmoqda. Shu bilan birga, psixolingvistikaning tekshirish ob'ekti nutq sanalsa, uning predmetini inson nutq mexanizmining tuzilishi hamda ma'lum funktsiyaga kirishishi tashkil qiladi. Ongning asosiy vazifasi – borliqni anglash, uni aks ettirish. Bu vazifani til va nutq o'ziga xos tarzda bajaradi: ular borliqni aks ettirib, uni ifodalaydi. Nutq, til kabi, ularni mushtarak holda olsak, borliqni bildiruvchi in'ikosdir. Ammo nutq va til bir-biriga uzviy bog'liq bo'lsa-da, o'zaro farqlanadi. Ular bir butunning ikki xil jihatini ifodalaydi. Til – insonning uzoq muddatli xotirasida saqlanadigan vositalar yig'indisi, belgilar tizimi. Axborotni uzoq muddatli xotiraga kiritish uchun kodlash mexanizmi ishlatiladi va axborotni chiqarish uchun butun dekodlash tizimi kerak. Nutq – bu jaraèn, til orqali muloqot qilish faoliyati. Nutq harakatdagi tildir. U til bilan o'zviy bog'liq hodisa sifatida ham, tildan farqlanuvchi hodisa sifatida ham muayyan faoliyat – aloqa – va ma'lum mazmunning birligi bo'lib, borliqni bildiradi va anglatib aks ettiradi. Boshqacha aytganda, nutq – tafakkurni yuzaga olib chiquvchi muloqot vositasi bo'lib xizmat qiladi va voqelikni aks ettirishning umumlashgan shakli èki tafakkurning mavjudlik shaklidir.

Muhokama. Talabalarning o`qituvchi sifatida takomil topishida o`qituvchining o`rnini hech qaysi vosita bosa olmaydi. Ayniqsa, talabalarning nutqiy malakalarini shakllantirishda, dunyoni anglatishda o`qituvchi nutqining ham o`ziga xos o`rni mavjud. Nutq madaniyati – til normalarini egallamoq ya'ni talaffuz urg`u, so`z ishlatish, gap tuzish qonunlarini yaxshi bilmoq, shuningdek, tolning tasviriy vositalardan har xil sharoitlarga mos va maqsadga muvofiq foydalana olish, ifodali o`qish va so`zlay olish madaniyatini egallash demakdir. Nutq madaniyati deb yuritilayotgan hodisa bir qator murakkab, ammo mavjud til faktlari, ilmiy-amaliy tasavvurlar, aniq nutqiy jarayon ko`rinishlari va talablari bilan aloqadordir. Mana shunga ko`ra nutq madaniyati: 1) tildagi mavjud til hodisasi nomi; 2) nutq

madaniyati talablariga javob beruvchi aniq nutqiy jarayonning, ya'ni aniq nutqiy ko'rinishning nomi; 3) madaniy nutq va u haqida kishilar ongida mavjud bo'lgan aniq normatik tasavvurlarning nomi; 4) tilshunoslikning ilmiy-tadqiqot ob'yekti bo'lgan nutq madaniyati va u haqida mavjud ilmiy tasavvurlarning, muammoning nomi; 5) nutq madaniyati muammosini tadqiq qilish bilan shug'ullanadigan tilshunoslik sohasining nomi tarzida talqin qilish mumkin. Nutq madaniyati amaliy jihatdan nutqning xilma-xil muammolarini tadqiq qiluvchi fan bo'lib, chiroyli nutq tuzishning qonuniyatlari, sirlari, til, til normalari, nutq, nutqning sifatlari, nutqiy uslublar, nutqda uchrashi mumkin bo'lgan kamchilik va xatolar, nutqiy asarlarning ko'rinishlari, nutqning talaffuziga doir muammolar yuzasidan bahs yuritadi. Nutq madaniyati asoslari ham fan sifatida o'z tekshirish ob'yekti va vazifalariga ega. Uning tekshirish predmeti til qurilishi, adabiy til normativlari va nutqning kommunikativ fazilatlaridir.

Nutq madaniyatining birinchi bosqichi hisoblanmish nutqning to'g'riligi kommunikativ sifati uning adabiy til me'yorlariga muvofiqligi bilan belgilanadi. Adabiy til me'yorlarining tavsifiy tilshunoslik fanlariga oidligini inobatga olsak, hozirgi o'zbek adabiy tilining, aytaylik, normativ grammatikasi nutq madaniyatining asosiy zamini ekanligi ayon bo'ladi. Tilshunos B.N.Golovin ta'kidlaganidek, "nutq madaniyati fan va o'quv predmeti sifatida til haqida normativ grammatikada bayon qilingan ma'lumotlarga suyansa-da, til materialiga yondashuv nuqtai nazaridan undan farq qiladi: tilning grammatik faktlari nutq madaniyatini, eng avvalo, me'yorlarga tobeligi — amal qilinganligi, ikkilanilganligi va buzilganligi bilan qiziqtiradi. Grammatik shakl va kategoriyalarning grammatik tabiati emas, balki aynan me'yorlashish jihatida nutq madaniyati uchun ahamiyatlidir." O'zbek tilidagi mavjud grammatik shakl va kategoriyalarning adabiy me'yorlashganlarini nutq maqsadiga muvofiq tanlash asosida to'g'ri nutq tuzish nutq madaniyati uchun asosiy jihatdir. Nutq madaniyati fonetika va orfoepiya bilan ham chambarchas bog'liq.

Orfoepiya tovushlarning talaffuz xususiyatlarini o'rganadi, adabiy talaffuz me'yorlarini belgilab beradi. Nutqning to'g'riligini baholashda bu me'yorlar ham asos ekan, o'z-o'zidan nutq madaniyatining orfoepiya bilan bog'liqligi anglashiladi. Fonetika tilning butun tovush sistemasi, uning qonuniyatlari, urg'u, intonatsiya, ohang, nutqning tovush qurilishiga daxldor boshqa ko'plab masalalarni o'rganadi. Nutq og'zaki va yozma shaklda mavjud bo'lsa-da, aslida yozma shakl ham "ichki" og'zaki nutq shaklida tuziladi va idrok etiladi. Tabiiyki, yozma nutkda og'zaki nutqdagi juda ko'plab fonetik-intonatsion xususiyatlar aks etmaydi (albatta, punktuatsiya ularning barini aslo ifodalay olmaydi). Mashhur ingliz yozuvchisi Bernard Shouning "Nutqda ha deyishning 20 ellik usuli va yo'q deyishning besh yuz usuli bor, ammo buni yozishning esa faqat bitta usuli mavjud, xolos" degan gapini tilshunoslar ko'p eslashadi. Atoqli o'zbek adibi Asqad Muxtor ham "qalam so'zning soyasini chizadi" deganida yozma nutq imkoniyatining anchayin chegaralanganligini ta'kidlagan. Og'zaki nutq qurilishidagi ovozning tembr sifatleri, ton, urg'u, pauza, umuman, prosodik vosi-talar, nutq melodikasi (ohangi) kabilar ham kommunikativ, ham estetik ifoda uchun kerakli unsurlardir. Olmon tilshunosi Karl Fossler tomoshabinlarni g'ayrioddiy tarzda benihoya mutaassir eta olgan bir aktyor haqida hikoya qilgan, bu san'atkor sahnada birdan yuzgacha bo'lgan sonlarni italyan tilida birin-ketin shunday prosodiya bilan talaffuz qilar ekanki, uning chiqishi tazarru qilayotgan qotilning nutqiday qabul qilinarkan: "Hech kim sonlar haqida o'ylamas, faqat sho'rlik jinoyatchiga titrab-qaqshab hamdardlik bildirardilar. Urg'u italyancha sonlarga ayricha ma'no bergan edi" deb ta'kidlagan K.Fossler.

Natija. Nutq madaniyati insonning ahloqini belgilovchi mezondir. Ahloq fan sifatida o'rta asrlarda yuzaga keldi. Kishining odobi, eng avvalo uning nutqida ko'rinadi. Nutq madaniyati – aytilishi zarur bo'lgan xabarlarini tinglovchiga hurmat qilgan holda, bilish, chunki ularni bilmaslik aniqlikning buzilishiga olib keladi: Paronimlarni bilish, ulardan tovush yaqinliklariga e'tibor berish; tor muhitda

ishlatiladigan dialektalizm soʻzlarning maʼnolari yaxshi anglatgan holda nutqqa kiritish. Oʻqituvchi oʻz nutqidan keng foydalanadi. Oʻquvchilarga voqea hodisalar, shaxslar haqida maʼlumot berishda bu katta ahamiyat kasb etadi. Oʻqituvchilik kasbi bevosita ovoz xususiyatlari bilan bogʻliq, yoqimli va jarangdor ovozga ega boʻlgan oʻqituvchi oʻz oʻquvchilariga ovozining shiradorligi bilan ham taʼsir etadi. Bunday muvaffaqiyatga erishish uchun oʻqituvchi oʻz ovozi kuchini, yoqimlilikini bilishi zarur. Oʻqituvchining ovozidan quyidagi xususiyatlar boʻlishi lozim. - jarangdorlik (tovushning tozaligi va tembrning yorqinligi); Asarlarning ayrim parchalari darsda hikoya qilib beriladi. Hikoya qilib berishda voqealar batafsil yoki maʼlum qisqartirishlar bilan bayon etilishi mumkin. Nutq texnikasi deyilganda nutqni tinglovchi yoki oʻquvchiga yetkazishda qoʻllanadigan vositalar tushuniladi. Nutq ikki xil koʻrinishda boʻlganda uni texnikasini ham ikki xil koʻrsatish mumkin:

1. Ogʻzaki nutq texnikasi.
2. Yozma nutq texnikasi.

Ogʻzaki nutq texnikasi tovush, boʻgʻin, soʻzlarni, uning shakllarini talaffuz etishni yaxshilash borasida nutq organlarini faollashtiruvchi mashqlarni anglatadi. Bunga ovozdan foydalanish tovush fazilati sifatida yorqin ifodalash qobiliyati bilan nutq faoliyatining maʼnosi bilan, nutq ishlatilayotgan soʻz maʼnolarini bilish bilan bogʻliq boʻladi. Agar notiq oʻzi fikr yuritmoqchi boʻlgan nutq predmetining yaxshi bilsa, unga mos soʻzlar tanlasa va oʻzi tanlagan soʻzlarning maʼnolariga vazifalar yuksala, nutqning aniq boʻlishi muqarrardir.

Xulosa. Xulosa qilib aytish mumkunki nutq madaniyati har bir insonning ijtimoiy tajribasi, uning insoniy qiyofasi, fazilatlari, hattoki nuqsonlari ham, muloqat jarayonining mahsulidir. Jamiyatdan ajralgan, muloqatda boʻlish qobiliyatini yoʻqatgan odam oʻzida individ sifatlarini saqlab qolishi mumkin, lekin u shaxs boʻla olmaydi. Demak hamma faoliyat muloqatga bogʻliq hisoblanadi. Muloqat bu shaxslarning jamiyatda oʻz oʻrnini topishida maʼlum bir faoliyat bilan shugʻullanishida muhim roʻl oʻynaydi. Alisher Navoiy muomala qiluvchi shaxsning

mahorati haqida shunday deydi: «Shirin soʻz koʻngillar uchun bamisoli asaldir». Shuning uchun ham pedagog har on nutq madaniyatiga kuchli eʼtibor berishi, oʻzining psixologik, estetik, jismoniy, axloqiy jihatlarini namuna holatda namoyon etishi muhim. Yuksak tuygʻu madaniyatiga ega boʻlgan pedagog talabalarning kayfiyati, noxushligini darrov fahmlaydi. Qoʻpol, odobsiz gaplarga oʻrin qoldirmaslik, talaba shaxsiga tegadigan qoʻpol muomala qilish pedagogning faoliyatiga putur yetkazadi. Talaba ahvolini tushunish, unga hamdard boʻlish, madad berish kerak. Bu jarayon esa muloqat jarayonida olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. S.Inomhoʻjayev, A.Zunnunov. Ifodali oʻqish asoslari. T., —Oʻqituvchil, 1978. 2. T.Qudratov. Nutq madaniyati asoslari. T., Oʻqituvchi, 1993.
3. Bahrombek Abdujalil oʻgʻli. Badiiy oʻqish sirlari. Andijon, 1994 y.
4. N.Mahmudov. Oʻqituvchi nutqi madaniyati. T.: Alisher Navoiy nomidagi Oʻzbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009.